

UDK 82.23

CHET TILINI O'RGANISHDA ZAMONAVIY KOMPETENTSIYALARNING AXAMIYATI

Matchanova Dilnoza Ibodullaevna

*Xorazm viloyati Hazorasp tumani. 49-son maktabning birinchi toifali ingliz tili fani
o'qituvchisi*

Annotatsiya. Mazkur maqolada hozirgi zamonaviy chet tillarni o'rganayotgan o'quvchi va talabalarning kommunikativ kompetentsiyalarini, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratish zarurligi ta'kidlanadi. Chet tilni o'qitish- faoliyatga asoslangan, shuning uchun muloqot nutq faoliyati orqali amalga oshirilib, insonlar bilan muloqot qilishning ijtimoiy o'zaro ta'siri sharoitida muammolarni hal etishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: intellektual mashq qilish, kasbiy kompetentlikni, didaktika, kommunikativ yondashuv, innovatsion jarayonlar, xorijiy va ikkinchi tillarni o'qitishda 4.500 yillik tarix.

UDC 82.23

THE IMPORTANCE OF MODERN COMPETENCES IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

Matchanova Dilnoza Ibodullaevna

Hazorasp district, Khorezm region. First class English teacher of school No. 49

Brief abstract. The article emphasizes the need to focus on the development of communicative competencies and creative abilities of students studying modern foreign languages. Learning a foreign language is activity-based, so communication is achieved through speech activity, which serves to solve problems in the context of the social interaction of communication with people.

Keywords: A 4.500-year history of intellectual training, professional competence, didactics, communicative approach, innovative practices, teaching foreign and foreign languages.

“Fikrlash –bu intellektual mashq qilish, aql bilan ishlash degani, bu sizning bilim olishingiz uchun javobgarlikni o‘z zimmasiga olgan holda, aqliy mashq qilishni anglatadi”[1,45]. Yangi ta‘lim standartlarida ta‘limni nafaqat o‘quvchilarning ma‘lum miqdorda bilimni o‘zlashtirishga, balki shaxs, bilim va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratish zarurligi ta‘kidlanadi. Umumta‘lim maktablari umuminsoniy bilim, ko‘nikma hamda o‘quvchilarning mustaqil faoliyati va shaxsiy mas‘uliyatining ajralmas tizimini, ya‘ni ta‘limning zamonaviy sifatini belgilovchi asosiy kompetentsiyalarni shakllantirishi lozim.

Chet til o‘qitish nazariyasining hozirgi holati bilimlarning yanada shakllantirishda kommunikativ o‘rganishni yana bir bor talab qiladi. Yangi asr arafasida O‘zbekistonda chet tillarni o‘rganishning ijtimoiy-madaniy muhiti sezilarli darajada o‘zgardi. O‘quvchining boshqa millat tilini o‘rganishga intilishi xalqlar o‘rtasidagi yaxshi munosabatlarning yo‘lga qo‘yilganligi, kimning qaerda yashashi va qaysi tilda gapirishidan qat‘iy nazar, yer yuzidagi xalqning bir vakili ekanligini anglashdir. Chet tilni o‘qitish- faoliyatga asoslangan, shuning uchun muloqot nutq faoliyati orqali amalga oshirilib, insonlar bilan muloqot qilishning ijtimoiy o‘zaro ta‘siri sharoitida muammolarni hal etishga xizmat qiladi. Ularning umumiy o‘rta ta‘lim va universitetlardagi ta‘lim-tarbiyaviy va o‘z-o‘zini tarbiyalash funktsiyasi hamda umuman mehnat bozoridagi kasbiy ahamiyati sezilarli darajada oshdi, bu esa xalqaro muloqot tillarini o‘rganishda motivatsiyaning ortishiga olib keldi. O‘quvchiga til madaniyatini o‘rganish va frantsuz tilida muloqot qilish istagini qo‘llab-quvvatlaydigan bu- o‘qituvchidir.

Frantsuz tili darslarida kommunikativ kompetentsiyani shakllantirishning eng muhim vositalaridan biri ta‘lim jarayonida o‘qituvchi tomonidan didaktik to‘plamdan foydalanish deb hisoblanadi. Chet tilni o‘rganishning qiyinchiligi shundaki, kommunikativ kompetentsiyani, ya‘ni ichki tayyorlik va nutqda muloqot qilish qobiliyatini shakllantirish uchun ham sharoit yaratish zarur. Biror tilni sidqidildan o‘rganishga qaror qilgan har qanday shaxs undan qanday foydalanishni ham yaxshi biladi. O‘qituvchilar ham ushbu jarayonga yondashib, til o‘rganuvchilari bilan birga ishlashadi yoki hech bo‘lmaganda shu yo‘nalishda ishlayotganlar ma‘suliyatli yondashadilar va ishonadilar. Ammo siz xohlagan narsaga ishonch, maqsadimizga erishish uchun bizning

ishonchimiz va irodamiz yetarli ekanligini anglatmaydi. Maqsadimizga va unga erishish uchun ishlatadigan vositalar o'rtasida katta tafovut mavjud.

Til o'rgatish uchun avvalo, maqsadli auditoriya bilimidan tashqari, o'sha tilni o'rgatish uchun kerak bo'lgan sharoit va muhit kerakdir. Oddiy o'qituvchi dars beradi, yaxshi o'qituvchi bilim olishga ko'maklashadi, zo'r o'qituvchi esa o'zi o'rnak bo'ladi. Zamonaviy O'zbekistonda ijtimoiy hayotning barcha sohalariga ta'sir ko'rsatadigan tub ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar ro'y bermoqda. Davlat tuzumining o'zgarishi va bozor iqtisodiyot munosabatlarining shakllanishi yosh avlodni o'qitish va ta'lim-tarbiya sohasidagi o'zgarishlarni belgilaydi. Chet tillarni o'qitish nazariyasi va amaliyotida jamiyatni rivojlantirishning yangi talablariga javob beradigan printsiplar asosida o'quv jarayonini modernizatsiya qilish jadallik bilan olib borilmoqda.

Chet tillarni o'qitish sohasidagi innovatsion jarayonlar doimiy ravishda o'z o'quv malakasini oshira oladigan mutaxassisga qaratilgan. Kasb-hunarga oid ma'lumotlarni topish va kengaytirish, tegishli darajada chet til nutq faoliyatida kasbiy kompetentlikni va malakani saqlab qolish hamda ta'lim jarayonini doimiy ravishda takomillashtirib borish qobiliyati chet til o'qituvchisi uchun zarurdir. Chet til o'qituvchisi tabiiy chet til muhitidan doimo tashqarida. U xorijda muntazam ravishda malaka o'tkazish imkoniyatidan mahrum.

Darhaqiqat, til o'qitish sohasidagi talab va taklifning tahlili uning ob'ektiv evolyutsiyasi, o'zgarishini ochib beradi. "Xorijiy va ikkinchi tillarni o'qitishda 4.500 yillik tarix" deb nomlanuvchi asarda belgilab qo'ygan so'nggi muhim burilish kommunikativ yondashuvning paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Chet tilda "muloqot qilishni o'rganish" ni maqsad qilgan kommunikativ yondashuv bugungi kunda ham frantsuz tilini chet til sifatida o'rgatishda eng keng qo'llaniladigan yondashuv hisoblanadi. Ushbu yondashuvning kuchli tomonlaridan biri "o'quvchilarga yo'naltirilgan ta'lim" deb tarjima qilinadi. Boshqacha qilib aytganda, til o'rgatish va o'rganish o'quvchilarning til ehtiyojlariga ustuvorlik beriladigan jarayon sifatida ko'riladi va o'quvchilar o'z bilimlarini shakllantirish uchun o'z qobiliyatlariga ko'ra o'z ta'lim strategiyalaridan foydalanadilar.

Avvalo, didaktika so'zining ma'nosiga alohida to'xtalish o'tish muhimdir. "Didaktika" o'zi nima? Didaktika-umuman o'qitish metodlari va amallarini tizimli o'rganish yoki muayyan fan yoki predmetni o'rgatishdir. Til didaktikasi – metodlar, yondashuvlar, farazlar va pedagogik printsiplar majmuidir. U o'qituvchi, til sohasi bilan shug'ullanuvchilar, darslik mualliflariga xorijiy tillarni o'qitish va o'rgatish jarayonlarini optimallashtirishga (ishlash uchun eng yaxshi sharoitlarni ta'minlash) yordam beradi. "Til didaktikasining maqsadi- bu g'ayritabiiy muhitda tillarni o'rgatish va o'zlashtirish shartlari va usullarini o'rgatishdir. Qolaversa, o'quvchilarning lingvistik-madaniy ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat"[2,48]. "Tillar didaktikasi" deb ataluvchi ushbu atama 1975-yillar oxirida paydo bo'lgan.

Ta'lim tizimi dasturida ko'rsatib o'tilgan asosiy vazifalardan biri kommunikativ kompetentsiyani egallashdir, chunki boshlang'ich ta'limda chet tillarni o'rganish o'sha maktabda frantsuz tilida muloqot qilishni o'rganishdir. Bu esa muloqotga asoslangan yondashuvni va kommunikativ kompetentsiya va uning tarkibiy qismlarini bosqichma-bosqich rivojlantirishni nazarda tutadi. Birinchidan, "kompetentlik" atamasini bir necha tilshunoslar tahlili orqali aniqlashga harakat qilamiz, so'ngra frantsuz tilshunos olimasi Sofi Muarand tomonidan berilgan "kompetentsiya" ta'rifiga va kommunikativ kompetentsiyaning xorijiy tillar didaktikasi uchun ahamiyati haqida to'xtalib o'tamiz.

Sofi Muarand (1984) muloqot kompetentsiyaning to'rtta tarkibiy qismga ajratib ko'rsatadi: "til tizimining fonetik, leksik, grammatik va matnli modellarini lingvistik komponenti, ya'ni bilish va o'zlashtirishdir (ulardan foydalanish qobiliyati)"[3,20]. So'nggi bir necha yillar davomida kommunikativ kompetentsiya tushunchasi chet tillarni o'rganish markazining asosiy mavzusi bo'ldi. Asosiy maqsad til o'rganuvchini chet tilda muloqot qilishi bilan ahamiyatlidir. Bu maqsad ko'pincha muloqot ko'nikmalarini egallash nuqtai nazaridan shakllantiriladi. Bu tushuncha ko'plab mashhur tilshunoslar Daniel Koste (1980), Maykl Kanale va Merril Sven (1980), Sofi Muarand (1982) va boshqalar kabi ko'plab tadqiqotchilarning e'tiborini tortdi. Biroq, shu kungacha chet til didaktikasi sohasida muloqot kompetentsiyasi tushunchasi paydo bo'lmagan.

Ushbu tushuncha muloqot etnografiyasidan kelib chiqqan bo'lib, 60 yillarda amerikalik sotsiolingvistlar Del Xaymes va Jon Gumperz tomonidan yaratilgan fan edi.

Ushbu kontseptsiyaga qiziqqan didaktik va tilshunoslar uni ma'nosini qayta ko'rib chiqishga, hatto qo'llashga harakat qilishdi. Biroq, ushbu kontseptsiyaning ajoyib muvaffaqiyati va uning didaktikaga ta'siri "ko'p qarshiliklarga va buzilishlarga"[4,9] uchradi. Muloqot kompetentsiyasi tushunchasi vaqt o'tishi bilan juda buzib ko'rsatildi.

Hozirgi vaqtda ushbu tushunchani turli xil nomlari mavjudligini aniqlash uchun ko'plik kontseptsiyasini qo'llamasdan muloqot tushunchasi haqida gap yuritiladi. Aynan shu nuqtai nazardan uchun muloqot kompetentsiyasi tushunchasining qisqacha tahlilini tuzish va uning natijalariga ko'ra chet til didaktikasi sohasida uning amalda qo'llanishini baholash juda muhim bo'lib tuyuldi. "Til- bu vosita, foydali qurol" usiz insonlar o'rtasida haqiqiy muloqot bo'lmaydi. Til o'zaro almashilgan jumalarning ohanglari bilan cheklanib qolmaydi, vaziyatlar orqali rivojlanadi va bu holatlar harakatidan ajralib turadi". Tashqi yoki ichki dunyodan qilingan har qanday narsa, ular sezilishi bilanoq, til bilan ifodalanishi mumkin. Vaziyat va til bir-biri bilan chambarchas bog'liq va birlashtirilgan".

Shunday qilib, zarur vaziyatda gapirishni o'rganish 1962-yillarda audio-vizual yondashuvlar orqali jalb qilingan tillarning o'qitish va o'rgatishning yangilangan metodologik asoslaridan biridir. Biroq, o'sha paytda tillarni o'qitish va o'rganishni boshqaruvchi nazariyalar (strukturaviy va tarqatuvchi tilshunoslik, keyin generativ (qayta tiklovchi) va transformatsion) lingvistik ifodalashlarni funktsional o'lchamini hisobga olmaydi. Del Xaymesning tadqiqotlaridan boshlab, "muloqot kompetentsiya tushunchasi chet til didaktikasida tezlik bilan qo'llanildi va qayta aniqlandi"[5,28]. Muloqot kompetentsiyasi tushunchasi frantsuz tilini chet til sifatida o'qitish va o'rganish uchun eng muhim tushunchaga aylandi. O'qitishning asosiy maqsadi o'quvchini chet tilda muloqot qilishga undash. Biroq, yuqorida ta'kidlaganimizdek, chet til didaktikasida muloqot etnografiyasining ushbu tushunchasi aniqlanmay qolmadi va shuning uchun yagona umumiy ta'rif va taqdimotni bilmaydi. Boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilar shaxsiy va ijtimoiy ravishda o'z muhitida harakat qilish va muvaffaqiyatga erishish, fuqarolik asoslarini va poydevorini shakllantirishga imkon beradigan kommunikativ va lingvistik ko'nikmalarni rivojlantirishlari kerak. Shu tariqa kompetentsiyaga asoslangan yondashuvlar va o'rganish tizimi loyihalari har bir

o'quvchining kommunikativ va madaniyatlararo kompetentsiyasini rivojlantirishga, ularga yangi bilimlarni olish imkoniyatini berishiga ko'maklashadigan ko'p tillilik va madaniyatlararo ta'lim modelini amalga oshirishda taraqqiyotning asosiy, ajralmas va boshqa tillarga tegishli ma'ruzachilar bilan har xil muhitlarda samarali muloqot qilish vositasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar / References

1. Гальскова Н.Д. Межкультурное обучение проблема йелей и содружание обучение иностранным языкам . Иностраннй язык в школе 2004 – № 1
2. Jalolov J.J CHet tili vositasida madaniyatlararo muloqotni o'rgatish yoki kommunikativ-kumulyativ metodika xususmda Madaniyatlararo muloqot nazariyasi va amaliyoti. Respublika ilmiy amaliy konferentsiyasi materiallari.T- TDPU. 2008
3. S.Saydaliev, CHet til o'qitish metodikasidan ocherklar, Namangan, 2004
4. D Coste // Le français dans le monde. – P. : CLE International . P. 9–26. Dortier J.-F. Le Dictionnaire des sciences humaines / J.-F. Dortier. – P. : Editions . P. : Hachette, 1978. Bérard, E. 1991. L'approche communicative, Théories et pratiques. Paris, CLE International
5. www.ecolemusicaviva.com
6. www.education.gouv.fr